

ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАГИСТРОВ

Исломов Абдулазиз Латиф угли

Магистрант 1-курса Кокандского государственного педагогического
института

e-mail: abdulazizislomov742@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы в современной образовательной среде интерпретации магистров и готовности обучающихся в магистратуре к проведению научных исследований в современных высших учебных заведениях. Проанализированы и обобщены теоретические аспекты и практический опыт организации научной работы магистров. Проведено эмпирическое исследование освоения магистрами научно-исследовательской работы. Отмечается, что в современных условиях становления глобального общества одним из важнейших факторов социального и экономического развития государства является система высшего образования. Выделяются актуальные направления развития высшего образования, концептуально разрабатываемые в теории и практике учебного процесса.

Ключевые слова: эффективное образование, магистр, система высшего образования образовательная практика педагогического вуза.

Современная ситуация в сфере образования оказывает значительное влияние на изменение труда учителя: от усложнения профессиональных задач до появления новых профессий (модератор, тьютор, разработчик образовательных технологий, организатор проектного обучения и др.). Становится очевидно, что адекватно отвечать на вызовы времени может только учитель-профессионал. Поэтому одной из задач высшего педагогического образования является профессионализация подготовки учителя.

Профессионализация в широком плане - «один из способов выбора личностью жизненной стратегии, поиска собственной позиции в отношении с окружающим миром и обществом, с профессией». Более конкретно ее трактуют как модель «прак-тико-ориентированного обучения, в которой основным образовательным результатом является способность строить будущую профессиональную деятельность в соответствии с профессиональным стандартом...». Проблемы развития современной системы высшего образования в условиях становления глобального общества является одной из приоритетных тем для осмысления и обсуждения в научном сообществе в связи со спецификой и характером современной исторической ситуации.

Современное образование - это результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования за последние годы. В этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а её авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов.[4,22]

Образование - всегда настоящего времени, хотя основано на прошлом опыте и обращено к будущему. О воспитании и образовании будущего специалиста написано много, что свидетельствует об интересе к данной проблеме, с одной стороны, и отсутствии статичности в понимании образа современного специалиста и специалиста будущего - с другой.

Образование напрямую связано с инновациями. «Инновация, в общем, определяется как процесс, посредством которого такая ценность, как новые экономические и социальные выгоды(пользы), извлекается из умений и знаний через порождение, развитие и выполнение(реализацию) идей для производства новых и улучшенных продуктов, процессов, сервисов. В своей статье ученые раскрыли прагматический подход к инновациям, именно он,

по их мнению, стал основным для того чтобы возросла ценность прикладного знания.

Развитие инновационно - образовательной деятельности зависит от внешних и внутренних факторов влияющих на высшие учебные заведения. Внешняя среда характеризуется повышением конкуренции, изменениями в государственной политике, направленной на модернизацию системы образования, равно как и изменениями, касающимися контингента поступающих и требований к выпускникам со стороны работодателей. “Внутренняя среда характеризуется компетентностным подходом, стандартами третьего поколения, требующими существенной коррекции в организации учебного процесса. Все эти факторы, так или иначе, приводят к увеличению и распространению педагогических инноваций, позволяющих вывести качество образования на новый уровень, соответствующий требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня.”¹

В настоящее время в научной литературе существует широкий спектр подходов к концептуализации понятия «инновация». Чаще всего рассматривают инновацию как внедренное новшество или как процесс разработки или реализации любой новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека. При этом под инновацией подразумевается как объект, внедренный в производство в результате проведенного научного исследования, так и новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее производства или применения. [2,69]

Под инновационным образованием, как правило, понимается эффективное образование, основанное как на разработке, так и внедрении новых технологий, работающее на опережение для того, чтобы в качестве конечного результата максимально оперативно и эффективно сформировать личность, способную успешно адаптироваться в динамично меняющемся

¹ К.В. Ахмеджанов, А.Х. Холов. Формирование у молодого руководителя навыков эффективного принятия решений в кадрах.. Издательство крыло" тафаккур " - 2009. 96 стр.

социуме; способную не только успешно копировать и тиражировать полученную информацию и приобретенные знания, но и продуцировать новое знание.

Развитие инновационного образования реализуется в направлениях повышения эффективности как обучения, так и воспитания.

Основные актуальные направления инновационного развития образования в современных условиях, концептуально разрабатываемые в теории и практике учебного процесса:

- информационная культура и информационные технологии в учебном процессе;
- личностно-ориентированное развивающее обучение;
- здоровьесберегающие технологии в обучении;
- дистанционные технологии обучения;
- профессионально-направленное обучение.
- проблемное обучение;
- компетентностный подход.

“На наш взгляд, создание какой-либо инновации влечет за собой, по меньшей мере, три проблемы: во-первых, кадровую проблему (нет специалистов, которые на должном уровне смогут заниматься дальнейшим развитием инновационного продукта), во-вторых, нет рынков сбыта инновационной продукции (не проработаны механизмы, куда и кому сбывать товар, идеи и т. д.), в-третьих, сразу после создания инновации в конкретной отрасли экономики нет еще самой технологии (она не отработана), технологической базы, необходимой для поддержания дальнейшего развития инноваций.”²

В данное время в основной задаче внедрения системы инновационного управления современным вузом является снижение негативного влияния вышеперечисленных факторов. И повышение конкурентных позиций

² К.В. Ахмеджанов, А.Х. Холов. Формирование у молодого руководителя навыков эффективного принятия решений в кадрах.. Издательство крыло" тафаккур " - 2009. С.76

учреждения за счет создания условий, обеспечивающих востребованность выпускников, разработку и внедрение новых технологий подготовки специалистов и системного управления этими процессами; разработку и применение различных методов управления при решении стратегических и тактических задач деятельности вуза в инновационном режиме; концентрацию управленческих воздействий в рамках реализации инновационных проектов; обеспечение благоприятного инвестиционного климата при развитии учреждения высшего профессионального образования.

Заключение. Таким образом, в целом можно заключить, что полученные результаты диагностического обследования и выявленный характер взаимосвязи между отдельными переменными, относящимися к научно-исследовательской работе и личностным характеристикам магистров. При оценке качества полученного выпускником образования необходимо применять критерии, в которых используются интегрированные характеристики знаний, такие как гибкость (способность выбора и соединения для решения определенных задач), действенность (способность применения в различных ситуациях), а не просто определенный объем знаний.

Список использованных источников

- 1.К.В. Ахмеджанов, А.Х. Холов. Формирование у молодого руководителя навыков эффективного принятия решений в кадрах.. Издательство крыло" тафаккур " - 2009. С. 96
2. Костюкевич С.В. Инновации: подход современных западных авторов в контексте .Образование за рубежом. 2011. №4. С.69-73.
3. Всегда ли инновации в области терминологии - следствие развития научного знания? Методика. 2004. №3. С. 30

4. Сальников В.А. Инновационное обучение: личностно-ориентированный подход. 2010. №11. С. 22-27
5. Непомнящий. А.В., Писаренко В.И. Инновационное образование: достижения и перспективы. 2007. №7. С.14-19.